

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ В РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КАЗАХСТАНА

Атабек А.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Казахстан

Қырғызбаева Д.М.

профессор, PhD, Satbayev University, Алматы, Казахстан

APPLICATION OF DIGITAL TWINS IN THE RECONSTRUCTION OF KAZAKHSTAN'S HEAT NETWORKS

Atabek A.

master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Kirgyzbaeva D.

professor, PhD, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

В статье рассматривается применение технологии цифровых двойников в реконструкции тепловых сетей Казахстана. Проведён анализ теоретических основ концепции *Digital Twin*, мировой и отечественной практики её использования, а также определены преимущества внедрения цифровых двойников для повышения энергоэффективности и надёжности систем теплоснабжения.

Abstract

The article discusses the application of digital twin technology in the reconstruction of Kazakhstan's heat supply networks. Theoretical foundations of the Digital Twin concept are analyzed, along with global and domestic practices of its implementation. The advantages of introducing digital twins to improve the energy efficiency and reliability of heat supply systems are also identified.

Ключевые слова: цифровой двойник, тепловые сети; тепловая энергетика; BIM; ГИС; цифровизация; интеллектуальные системы.

Keywords: digital twin; heat networks; thermal energy; BIM; GIS; digitalization; intelligent systems.

Введение. В условиях масштабной цифровизации экономики, обозначенной в государственной программе «Цифровой Казахстан», внедрение технологий цифровых двойников представляет собой стратегически важное направление для модернизации коммунальной инфраструктуры. Цифровые двойники обеспечивают создание интерактивной модели тепловой сети, объединяющей пространственные (ГИС) и инженерные (BIM) данные с реальными параметрами эксплуатации, получаемыми от датчиков (IoT). Такой подход позволяет в реальном времени отслеживать техническое состояние системы, прогнозировать аварийные участки и оптимизировать процессы реконструкции.

Для Казахстана внедрение цифровых двойников в реконструкцию тепловых сетей имеет не только техническое, но и стратегическое значение. Во-первых, это соответствует приоритетам энергетической безопасности и повышению энергоэффективности. Во-вторых, цифровизация инженерных сетей способствует снижению эксплуатационных затрат, повышению прозрачности инвестиционных программ и улучшению экологических показателей за счёт снижения потерь энергии. В-третьих, применение цифровых двойников создаёт предпосылки для перехода к интеллектуальной системе управления городским хозяйством, интегрированной в концепцию «умного города».

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется сочетанием высокого уровня износа тепловых сетей Казахстана, необходимостью модернизации отрасли на основе цифровых технологий, а также мировыми тенденциями в

развитии интеллектуальных инфраструктурных систем. Реализация концепции цифровых двойников в теплоснабжении способна обеспечить переход от реактивного управления к предиктивному, повысить надёжность теплоснабжения и сократить энергетические потери, что делает данное направление одним из наиболее перспективных для развития инженерной инфраструктуры Казахстана.

Целью настоящей работы является исследование возможностей и эффективности применения технологии цифровых двойников в реконструкции тепловых сетей Казахстана, а также оценка их влияния на повышение надёжности, энергоэффективности и управляемости инженерной инфраструктуры.

Литературный обзор. Применение цифровых двойников (ЦД, *Digital Twin*) в инфраструктурных системах — одно из наиболее динамично развивающихся направлений мировой инженерной практики. Развитые страны уже рассматривают технологию DT как инструмент цифровой трансформации энергетического и коммунального хозяйства.

В Европе и Азии цифровые двойники активно внедряются в систему **district heating** — централизованного теплоснабжения. Наиболее показательные примеры демонстрируют Финляндия, Германия и Китай. По данным [1], внедрение позволило снизить потери тепла на **12 %**, сократить число аварийных ситуаций на **30 %** и повысить точность планирования реконструкции.

В городах Дрезден и Мюнхен цифровые двойники внедряются в рамках программы *Smart Infrastructure Hub*. Исследование [2] отмечает, что

применение ДТ в коммунальной энергетике Германии позволило сократить эксплуатационные расходы на **15–20 %** за счёт предиктивного обслуживания оборудования.

ай занимает лидирующие позиции по количеству проектов в области ДТ для энергетики и промышленности. Согласно [3, 4], цифровые двойники тепловых систем в Пекине и Шанхае используются для интеграции данных с более чем **100 тыс. датчиков** в единую систему. Это позволяет в реальном времени отслеживать состояние трубопроводов, прогнозировать зоны риска и предотвращать аварии.

В Казахстане концепция цифровых двойников находится на этапе становления. Ряд крупных предприятий и муниципальных организаций начали внедрение элементов цифровизации инженерных систем, однако проекты пока носят **пилотный характер**.

Компания АО «Астана-Теплотранзит» проводит оцифровку тепловых сетей столицы с использованием геоинформационных систем (ГИС) и внедрением дистанционного мониторинга параметров тепловых трасс. На текущем этапе сформирована цифровая карта подземных коммуникаций, включающая сведения о трассах, камерах и узлах. Компания ТОО «Алматы ТеплоСеть» с 2022 года внедряет BIM-модели тепловых камер и насосных станций, а также систему удалённого сбора данных о температуре и давлении. Исследования [5, 6] отмечают, что отсутствие единой платформы и несовместимость данных между подрядчиками остаются ключевыми барьерами.

Результаты. Одним из наиболее значимых шагов в цифровизации инженерной инфраструктуры Казахстана стало создание **3D-цифрового двойника столицы — города Астаны**. Данный проект является первым в республике примером систем-

ного подхода к пространственно-информационному моделированию городской инфраструктуры. Он включает **оцифровку инженерных сетей, зданий и транспортных объектов** с использованием технологий *BIM, ГИС и 3D-визуализации*.

В 2021 году на международном форуме *Digital Bridge* была представлена первая версия **цифрового двойника Астаны** в рамках программы *Smart City* и была реализована функция **отображения динамических параметров инженерных сетей** в 3D-формате, что позволяет контролировать нагрузку, температуру и состояние отдельных участков трубопроводов [7]. В Алматинской области реализован проект «Цифровой двойник Алматинской области», в рамках которого оцифровано более 8900 объектов инженерной инфраструктуры, включая тепловые и водопроводные сети.

Результаты этих проектов показывают, что Казахстан уже располагает технологической и организационной базой для перехода к внедрению цифровых двойников в сфере теплоснабжения. Основные принципы — сбор пространственных данных, 3D-моделирование и интеграция с системами мониторинга — уже успешно опробованы в рамках столичных программ. Эта технология позволяет перейти от традиционного реактивного управления — когда действия предпринимаются после возникновения проблем — к **предиктивной и адаптивной модели управления**, основанной на анализе данных и прогнозировании состояний объектов [8].

На основе данных исполнительной съёмки и планов ТОО «Куандык-К» и АО «Астана-Теплотранзит» был создан цифровой двойник участка сети (рис.1).

В модель включены элементы: тепловые камеры (с координатами и глубиной заложения); трубопроводы (по трассе, диаметру и материалу); зоны подтопления и утечек (по актам дефектов); точки замеров температуры и давления.

Рисунок 1 – Цифровой двойник сегмента тепловой сети (ТМ-3–ТМ-5) с визуализацией тепловой камеры, трубопроводов и зон утечек

Анализ эксплуатационных данных

Сравнение показателей до и после реконструкции по данным SCADA и тепловых актов показало:

Показатель	До реконструкции	После внедрения DT-модели	Изменение
Средние теплотери на участке	18 %	9 %	–9 п.п.
Среднее давление в подающем трубопроводе	6,2 бар	6,6 бар	+0,4 бар
Количество аварийных отключений в год	5	1	–80 %
Средняя продолжительность ликвидации аварии	7 ч	3 ч	–57 %

Таким образом, применение цифрового двойника позволило сократить **потери тепла почти в два раза**, повысить стабильность давления и снизить аварийность.

Выводы.

Таким образом, применение цифровых двойников в реконструкции тепловых сетей обеспечивает системный эффект, включающий:

- повышение технической надёжности и энергоэффективности;
- снижение финансовых и эксплуатационных рисков;
- улучшение качества управления активами;
- укрепление социальной и экологической устойчивости городской инфраструктуры.

Для Казахстана технология DT является инструментом перехода от фрагментарного подхода к **интеллектуальному управлению инженерными системами**, что делает её внедрение не только технологически оправданным, но и стратегически необходимым для обеспечения энергетической безопасности страны.

Список литературы

1. Kallio, S., Tuominen, K., & Lahdelma, R. (2022). Digital twin for district heating networks: mon-

itoring and predictive maintenance applications. *Energy Reports*, 8, 694–707. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.01.071>

2. Sharovin, A. V., & Mikhaylov, I. P. (2021). Digital twins in heat energy systems: design and implementation. *Thermal Engineering*, 68(3), 211–220. <https://doi.org/10.1134/S0040601521030112>

3. Ding, F., Zhang, J., & Liu, S. (2023). Digital twin diagnosis model for thermal systems based on real-time data analysis. *Scientific Reports*, 13(4), 1528. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-45872-8>

4. Tao, F., Qi, Q., Liu, A., & Kusiak, A. (2019). Data-driven smart manufacturing. *Journal of Manufacturing Systems*, 48, 157–169. <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2018.01.006>

5. Ibrayev, A. T. (2024). Application of GIS technologies in the management of Kazakhstan heat supply networks. *Satbayev University Bulletin*, 2(18), 45–53.

6. Yermekov, D., & Omarov, S. (2023). Analysis of the current state of heat supply systems in Kazakhstan cities. *KazEnergy Journal*, 9(1), 67–75.

7. Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan. (2023). *Report on the condition of heat supply and communal infrastructure of the Republic of Kazakhstan for 2022*. Astana: Ministry of Energy RK.

8. KazEnergy Analytical Center. (2023). *Energy efficiency and modernization of Kazakhstan's district heating systems*. Astana: KazEnergy.